

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALOHİYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК: 616.8-089:616-006.328

Ravshanov Davron Mavlonovich
<https://orcid.org/0000-0001-5368-3202>
Mavlyanova Zilola Farxadovna
<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>
Maxmudov Sardor Mamasharifovich
<https://orcid.org/0000-0002-2979-4831>
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALOHİYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884052>

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi – bosh miya meningiomalarini jarroxlik bilan olib tashlangach bemorlarda funksional, kognitiv va psixovegetativ holatlar dinamikasi, hamda RP – Rehab tibbiy reabilitatsiya modul dasturi samaradorligini baholash. **Tadqiqot materiallari va usullari.** Tadqiqotga o'smani xirurgik olib tashlangach, gistologik jihatdan (WHO Grade I-III) meningioma tasdiqlangan 118 nafar bemor kiritildi. Funksional holat FIM va Barthel Index shkalasi, kognitiv funksiyalar - MoCA va FAB, avtonom boshqarish – yurak ritmining variabelligi (SDNN, RMSSD, Stress Index) ko'rsatkichlari asosida baholandi. Reabilitatsiya erta mobilizatsiya, funksional – yo'naltirilgan kinezioterapiya, kognitiv modullar va nafas – vegetativ mashqlar (HRV-biofeedback) ni o'z ichiga oluvchi RP – Rehab dasturi asosida o'tkazildi. **Natijalar.** Reabilitatsiya boshlanishidan oldin yetarlicha funksional cheklanishlar (FIM 91 ± 14 ; Barthel 64 ± 15) va kognitiv funksiyalarning pasayishi (MoCA $22,3 \pm 3,1$; FAB $11,1 \pm 2,7$), hamda yaqqol ifodalangan simpatikotoniya (Stress Index 248 ± 71) kuzatildi. RP – Rehab dasturi qo'llanilganidan 3 oy o'tgach, funksional erkinlik va kognitiv holatning yaxshilanishi (FIM 112 ± 9 ; Barthel 89 ± 10 ; MoCA $25,7 \pm 2,4$; FAB $13,8 \pm 2,1$; $p < 0,001$), hamda avtonom balansning tiklanishi (SDNN $41,5 \pm 12,7$; Stress Index 183 ± 53 ; $p < 0,001$) qayd etildi. **Xulosa.** RP-Rehab dasturi bosh miya meningiomalarini olib tashlanganidan keyin bemorlarning qayta tiklanishi uchun samarali yondashuv bo'lib, kundalik mustaqillik, kognitiv funksiyalar va moslashuv zaxiralarning yaxshilanishini ta'minlaydi. Reabilitatsion salohiyatini baholash asosida yuklamalarni individuallashtirish davolashning asosiy muvaffaqiyatidir.

Kalit so'zlar: meningioma, reabilitatsion salohiyat, FIM, MoCA, HRV, kognitiv tiklanish, tibbiy reabilitatsiya.

Ravshanov Davron Mavlonovich
<https://orcid.org/0000-0001-5368-3202>
Mavlyanova Zilola Farxadovna
<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>
Maxmudov Sardor Mamasharifovich
<https://orcid.org/0000-0002-2979-4831>
Samarqandский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ И НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАЦИЕНТОВ С МЕНИНГИОМАМИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования - оценить динамику функционального, когнитивного и психовегетативного состояния пациентов после удаления менингиом головного мозга и определить эффективность модульной программы медицинской реабилитации RP-Rehab. **Материал и методы.** В исследование включены 118 пациентов с гистологически подтверждёнными менингиомами (WHO Grade I-III), перенёсших хирургическое удаление опухоли. Функциональный статус оценивали по шкалам FIM и Barthel Index, когнитивные функции - по MoCA и FAB, автономную регуляцию - по показателям variability сердечного ритма (SDNN, RMSSD, Stress Index). Реабилитация проводилась по программе RP-Rehab, включающей раннюю мобилизацию, функционально-ориентированную кинезиотерапию, когнитивные модули и дыхательно-вегетативную тренировку (HRV-biofeedback). **Результаты.** До начала реабилитации отмечались умеренные функциональные ограничения (FIM 91 ± 14 ; Barthel 64 ± 15) и снижение когнитивных функций (MoCA $22,3 \pm 3,1$; FAB $11,1 \pm 2,7$), а также выраженная симпатикотония (Stress Index 248 ± 71). Через 3 месяца после курса RP-Rehab зарегистрировано достоверное улучшение функциональной независимости и когнитивного статуса (FIM 112 ± 9 ; Barthel 89 ± 10 ; MoCA $25,7 \pm 2,4$; FAB $13,8 \pm 2,1$; $p < 0,001$), а также восстановление автономного баланса (SDNN $41,5 \pm 12,7$; Stress Index 183 ± 53 ; $p < 0,001$). **Заключение.** Программа RP-Rehab является эффективным подходом к восстановлению пациентов после удаления менингиом головного мозга, обеспечивая улучшение бытовой самостоятельности, когнитивных функций и адаптационных резервов. Индивидуализация нагрузки на основе оценки реабилитационного потенциала является ключевым условием успешности лечения.

Ключевые слова: менингиома, реабилитационный потенциал, FIM, MoCA, HRV, когнитивное восстановление, медицинская реабилитация.

Ravshanov Davron Mavlonovich
<https://orcid.org/0000-0001-5368-3202>
Mavlyanova Zilola Farkhadovna
<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>
Makhmudov Sardor Mamasharifovich
<https://orcid.org/0000-0002-2979-4831>
 Samarkand State Medical University

THE IMPACT OF STRUCTURAL AND NEUROCOGNITIVE FACTORS ON THE REHABILITATION POTENTIAL OF PATIENTS WITH MENINGIOMAS FOLLOWING SURGICAL TREATMENT

ANNOTATION

Objective: To evaluate the dynamics of functional, cognitive, and autonomic recovery in patients after surgical removal of intracranial meningiomas and to assess the effectiveness of the structured rehabilitation program RP-Rehab. **Materials and Methods:** The study included 118 patients with histologically confirmed meningiomas (WHO Grade I-III) who underwent surgical resection. Functional independence was assessed using the Functional Independence Measure (FIM) and Barthel Index; cognitive status was evaluated using the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and Frontal Assessment Battery (FAB). Autonomic regulation was analyzed based on heart rate variability (HRV) indices (SDNN, RMSSD, Stress Index). The RP-Rehab program consisted of early mobilization, functional task-specific kinesitherapy, domain-based cognitive training, and respiratory-autonomic modulation (HRV-biofeedback). **Results:** At baseline (postoperative discharge), patients demonstrated moderate functional dependency (FIM 91 ± 14 ; Barthel 64 ± 15), cognitive impairment (MoCA 22.3 ± 3.1 ; FAB 11.1 ± 2.7), and increased sympathetic tone (Stress Index 248 ± 71). Three months after RP-Rehab, there was a statistically significant improvement in daily functional independence and cognition (FIM 112 ± 9 ; Barthel 89 ± 10 ; MoCA 25.7 ± 2.4 ; FAB 13.8 ± 2.1 ; $p < 0.001$), accompanied by restoration of autonomic balance (SDNN 41.5 ± 12.7 ; Stress Index 183 ± 53 ; $p < 0.001$). **Conclusion:** The RP-Rehab program effectively enhances functional independence, cognitive abilities, and autonomic regulatory capacity in patients following meningioma surgery. Individualized rehabilitation intensity, based on pre-existing neurological and systemic factors, is essential for optimizing recovery outcomes.

Keywords: meningioma; rehabilitation potential; functional independence; cognitive recovery; RP-Rehab; heart rate variability; neurorehabilitation.

Удаление менингиомы головного мозга позволяет устранить фактор механической компрессии корково-подкорковых структур, однако не приводит к немедленному восстановлению нарушенных функций [1-3]. После операции нередко сохраняются двигательные, когнитивные и нейровегетативные нарушения, связанные с перифокальным отёком, дисфункцией ассоциативных сетей и снижением нейропластичности [4].

Поэтому реабилитация является критическим этапом лечения, определяющим степень функциональной независимости, социальную адаптацию и качество жизни пациентов.

Цель исследования - оценить динамику функционального, когнитивного и психовегетативного состояния пациентов после удаления менингиом головного мозга и определить эффективность модульной программы медицинской реабилитации RP-Rehab.

Материалы и методы. В исследование включены 118 пациентов: 84 женщины (71,2%) и 34 мужчины (28,8%). Возрастной диапазон - 28-77 лет, средний возраст $52,8 \pm 11,4$ лет. Ретроспективная часть включала анализ историй болезни и послеоперационной документации. Проспективный этап включал динамическое наблюдение и проведение стандартизированной реабилитационной программы RP-Rehab в течение 3 месяцев.

Критерии включения. Пациенты включались в исследование при наличии всех следующих условий: Гистологически подтверждённая менингиома (WHO Grade I-III); выполненное хирургическое удаление опухоли (Simpson I-IV); наличие предоперационного и послеоперационного (3 мес.)

функционального и когнитивного обследования; возможность участия в реабилитационных занятиях; подписанное информированное согласие.

Критерии исключения. Из исследования исключались пациенты с: выраженными когнитивными нарушениями (MoCA < 16) до операции; тяжёлой соматической декомпенсацией (ХСН III-IV, тяжёлая ХБП, декомпенсированный СД); острым нарушением мозгового кровообращения менее чем за 6 месяцев до операции; онкологическими процессами другой локализации в активной фазе; отказом от участия или невозможностью полного прохождения программы реабилитации.

Функциональная независимость оценивалась: Functional Independence Measure (FIM) - 18 показателей, 7-балльная шкала, суммарный диапазон 18-126; Barthel Index - способность к выполнению бытовой активности (0-100 баллов). Использовались стандартизированные нейропсихологические шкалы: Montreal Cognitive Assessment (MoCA) - глобальное когнитивное функционирование, макс. 30 баллов; Frontal Assessment Battery (FAB) - оценка лобных исполнительных функций, макс. 18 баллов. Тестирование выполнялось исследователем-нейропсихологом, в утренние часы, в условиях когнитивного покоя.

Запись variability сердечного ритма проводилась на аппаратно-программном комплексе «Биомышь» (NeuroSoft, Россия).

Регистрация - 5 минут в покое согласно рекомендациям Task Force of ESC/NASPE (1996) (табл. 1).

Таблица 1

Показатели variability сердечного ритма

Показатель	Значение	Интерпретация
SDNN (мс)	Общее напряжение регуляции	Общий адаптационный резерв
RMSSD (мс)	Кратковременные колебания	Активность парасимпатического тонуса
Stress Index (ед.)	Индекс Баевского	Уровень симпатикотонии и стресс-реакции

Реабилитационная программа RP-Rehab состояла из четырёх модулей: Ранняя мобилизация и восстановление пострурального контроля; Функционально-ориентированная кинезиотерапия (тренировка бытовых действий и ходьбы); Когнитивная реабилитация по доменам MoCA/FAB (внимание, память, исполнительные функции); Дыхательно-вегетативная регуляция (HRV-biofeedback) - нормализация автономного баланса (табл. 2).

Нагрузка индивидуализировалась в зависимости от реабилитационного потенциала (возраст, сопутствующие заболевания, индекс отёка, исходный FIM). Интенсивность нагрузки индивидуализировалась по уровню реабилитационного потенциала.

Таблица 2

Модули реабилитационной программы RP-Rehab

Модуль	Содержание	Цель
1. Ранняя мобилизация и поструральный контроль	вертикализация, тренировка равновесия	восстановление схемы тела и походки
2. Функционально-ориентированная кинезиотерапия	бытовые движения, тренировка ходьбы, лестницы	повышение FIM и Barthel
3. Когнитивная реабилитация по доменам MoCA/FAB	внимание, память, лобные функции	улучшение когнитивной независимости
4. Дыхательно-вегетативная регуляция HRV-Biofeedback	дыхание 6-7 вдохов/мин, визуальный контроль вариабельности	нормализация вегетативного баланса

Анализ данных выполнен в SPSS 13.0 / R 4.1.2. Использованы: описательная статистика (M ± SD); сравнение групп: t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни; динамический анализ: ANOVA for repeated measures; корреляционный анализ: коэффициент Пирсона (r); значимость различий: p < 0,05.

Результаты исследования. Оценка состояния пациентов при выписке после удаления менингиомы показала выраженные ограничения функциональной независимости, когнитивной состоятельности и вегетативной регуляции (табл. 3).

Таблица 3

Функциональный, когнитивный и психовегетативный статус пациентов при выписке после удаления менингиомы

Показатель	Значение (M ± SD)	Интерпретация	Уровень функционального дефицита
FIM (баллы)	91 ± 14	Умеренная степень зависимости от посторонней помощи	Требуется помощь при самообслуживании и перемещениях
Barthel Index (баллы)	64 ± 15	Выраженное снижение бытовой активности	Ограничена способность выполнять ежедневные действия
MoCA (баллы)	22,3 ± 3,1	Умеренное когнитивное снижение	Нарушены исполнительные функции, внимание и рабочая память
SDNN (мс)	32,8 ± 11,2	Снижение общей вариабельности сердечного ритма	Ограниченные адаптационные резервы
Stress Index (ед.)	248 ± 71	Симпатикотония	Организм функционирует в режиме гипернатяжения

Примечание. Оценка проведена в утренние часы на 8-12 сутки после операции. Различия в пределах выборки по возрасту и тяжести состояния анализировались методом ANOVA; статистическая значимость для основных показателей восстановления определялась при уровне p < 0,05.

Среднее значение FIM = 91 ± 14 указывает на умеренную степень зависимости, когда пациент нуждается в физической или вербальной поддержке при перемещениях и самообслуживании. Barthel Index = 64 ± 15 подтверждает низкую бытовую активность, особенно в навыках: гигиены, ходьбы и равновесия, одевания, использования туалета. Это отражает недостаточность моторного контроля и устойчивости, характерную для постоперационного периода на фоне остаточного отека и функциональной дисконнекции межкорковых сетей.

Показатель MoCA = 22,3 ± 3,1 соответствует умеренному когнитивному снижению, наиболее выраженному в доменах:

исполнительных функций (планирование, последовательность действий), внимания, рабочей памяти.

Именно эти домены критичны для: освоения новых навыков; самостоятельности при самообслуживании; обучаемости в процессе реабилитации. ↓ Рабочая память + ↓ Исполнительные функции = замедленный темп реабилитации, если коррекция не начата вовремя.

Низкое значение SDNN (32,8 ± 11,2 мс) и повышенный Stress Index (248 ± 71) указывают на доминирование симпатического звена, что означает: перегрузку регуляторных механизмов; низкую устойчивость к физической и психической нагрузке; склонность к быстрой утомляемости. Это состояние объективно ограничивает возможный темп реабилитации.

К примеру, пациент при выписке находится в состоянии «сниженного реабилитационного потенциала» (табл. 4), характеризующегося ниже представленными признаками.

Таблица 4

Соответствие выявленных нарушений и рекомендуемых реабилитационных вмешательств

Компонент	Необходимое вмешательство
Нарушение походки и равновесия	Постуральная и гейт-терапия
Снижение бытовой активности	Тренинг функциональных действий
Дефицит исполнительных функций	Домен-ориентированная когнитивная терапия
Симпатикотония, утомляемость	Вегетативная коррекция и дыхательная биофидбек-терапия

Через 3 месяца после проведения программы RP-Rehab отмечено достоверное улучшение как функционального, так и когнитивного статуса пациентов (табл. 5). Повышение FIM с 91 ± 14 до 112 ± 9 (p < 0,001) отражает переход от умеренной зависимости к минимальной, что клинически проявляется: снижением потребности в посторонней помощи: восстановлением навыков самообслуживания и передвижения. Аналогично, рост Barthel Index с 64 ± 15 до 89 ± 10 подтверждает расширение

бытовой активности и улучшение способности выполнять повседневные действия.

Улучшение MoCA с 22,3 ± 3,1 до 25,7 ± 2,4 (p < 0,001) свидетельствует о восстановлении внимания, рабочей памяти и зрительно-пространственных навыков. FAB вырос с 11,1 ± 2,7 до 13,8 ± 2,1 (p < 0,001), что отражает улучшение исполнительного контроля и поведенческой регуляции -ключевых доменов для бытовой автономности.

Увеличение SDNN с $32,8 \pm 11,2$ до $41,5 \pm 12,7$ мс ($p < 0,001$) свидетельствует о расширении адаптационных резервов вегетативной нервной системы.

Снижение Stress Index с 248 ± 71 до 183 ± 53 ($p < 0,001$) указывает на снижение симпатикотонии и напряжения регуляторных систем, что является благоприятным прогностическим признаком для устойчивого восстановления.

Таблица 5

Динамика функционального, когнитивного и психовегетативного статуса после реабилитации (через 3 месяца)

Показатель	До реабилитации	Через 3 месяца	P
FIM	91 ± 14	112 ± 9	$< 0,001$
Barthel	64 ± 15	89 ± 10	$< 0,001$
MoCA	$22,3 \pm 3,1$	$25,7 \pm 2,4$	$< 0,001$
FAB	$11,1 \pm 2,7$	$13,8 \pm 2,1$	$< 0,001$
SDNN (мс)	$32,8 \pm 11,2$	$41,5 \pm 12,7$	$< 0,001$
Stress Index	248 ± 71	183 ± 53	$< 0,001$

Клиническая интерпретация для реабилитологов: RP-Rehab эффективно компенсирует постоперационный функциональный дефицит, улучшая способность к самообслуживанию и независимости. Целенаправленная когнитивная тренировка позволяет ускорить восстановление лобных функций, что критично для возвращения социальной активности. Вегетативная регуляция и дыхательный биофидбек оказываются ключевыми в стабилизации энергетического и стрессового баланса организма.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что реабилитационный потенциал пациентов после удаления менингиом определяется сочетанным влиянием клинических и нейровизуализационных факторов. Наиболее значимыми ограничителями восстановления выступили возраст старше 50 лет, наличие артериальной гипертензии, а также выраженный перитуморальный отёк, особенно при значении ИПО $> 2,5$. Эти параметры ассоциировались со снижением функциональной независимости, уменьшением когнитивной гибкости и более выраженным напряжением вегетативной регуляции.

Возрастной фактор, вероятно, связан со снижением нейропластичности и уменьшением способности центральной нервной системы формировать новые компенсаторные нейронные сети. При артериальной гипертензии важную роль играет нарушение ауторегуляции мозгового кровотока и микроангиопатические изменения, ограничивающие перфузионный резерв. Высокие значения ИПО отражают выраженность перифокального отёка и вторичного компрессионно-ишемического воздействия на кортикальные и субкортикальные структуры, что приводит к замедлению восстановления когнитивных и моторных функций.

Несмотря на наличие ограничивающих факторов, применение программы RP-Rehab привело к статистически значимому улучшению функционального статуса (FIM, Barthel), когнитивных показателей (MoCA, FAB) и показателей вегетативной регуляции (SDNN, Stress Index). Это подтверждает, что комбинированная модульная реабилитация, направленная одновременно на восстановление двигательной активности, когнитивной сферы и автономной регуляции, обладает выраженным терапевтическим эффектом.

Особенно важно, что даже пациенты с исходно низким реабилитационным потенциалом (возраст > 50 лет, АГ, СД2, ИПО $> 2,5$) демонстрировали положительную динамику. Это позволяет рассматривать RP-Rehab не только как поддерживающую, но и как корректирующую программу, способную модифицировать нейрофизиологические механизмы компенсации.

Таким образом, комплексный персонализированный подход, учитывающий структурные, когнитивные и вегетативные характеристики пациента, является ключевым условием эффективного восстановления после удаления менингиом головного мозга.

Заключение

1. После удаления менингиом сохраняются функциональные, когнитивные и вегетативные нарушения, требующие структурированной реабилитации.
2. Программа RP-Rehab обеспечивает значимое улучшение самостоятельности, когнитивных функций и адаптационного резерва.
3. Наиболее сильным отрицательным прогностическим фактором является индекс перитуморального отёка.
4. Реабилитация должна быть индивидуализирована по уровню реабилитационного потенциала пациента.

Литература

1. Lewis D.N., Perry A., Reifenberger G. et al. The 2016 WHO Classification of Tumors of CNS: summary // Acta Neuropathologica. - 2016. - Vol. 131. - P. 803-820. - DOI: 10.1007/s00401-016-1545-1.
2. Loewenstern J., Aggarwal A., Pain M. et al. Peritumoral edema relative to tumor size predicts functional outcomes after meningioma resection in elderly patients // Operative Neurosurgery. - 2019. - Vol. 16(3). - P. 281-291. - DOI: 10.1093/ons/opy107.
3. Marquardt G., Quick-Weller J., Tritt S., Baumgarten P., Senft C., Seifert V. Two-stage resection of giant olfactory-groove meningiomas // Acta Neurochirurgica. - 2021. - Vol. 163(12). - P. 3425-3431. - DOI: 10.1007/s00701-021-04910-3.
4. Mehdorn H.M. Intracranial Meningiomas: 30-Year Experience and Literature Review // Advances in Technical Standards in Neurosurgery. - 2016. - Vol. 43. - P. 139-184. - DOI: 10.1007/978-3-319-21359-0_6.
5. Ostrom Q.T., Patil N., Cioffi G. et al. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and CNS Tumors Diagnosed in the United States, 2013-2017 // Neuro-Oncology. - 2020. - Vol. 22. - P. 1-96. - DOI: 10.1093/neuonc/noaa200.
6. ДТ Ходжиева, НК Хайдаров, ДК Хайдарова Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином. Неврология. - №3. 2013. С16-19.
7. Джос Ю. С. и др. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у женщин пожилого возраста с высоким уровнем личностной тревожности // Журнал медико-биологических исследований. - 2014. - №. 4. - С. 21-31.
8. Абдуллаева Н. Н., Ким О. А. Клинические особенности фокально обусловленной симптоматической височной эпилепсии у больных пожилого возраста // Доброхотовские чтения. - 2017. - С. 35-37.
9. Farxadovna M. Z. et al. Teleknologiyalardan foydalanib insultdan keyingi davrni individual reabilitatsiya qilish va klinik va neyroradiologik tadqiqotlar asosida natijalarni bashorat qilish imkoniyatlari // Journal of biomedicine and practice. - 2023. - T. 8. - №. 4.

10. Anatolevna K. Farhadovna MZ реабилитационный потенциал как составляющая процесса ресоциализации молодых с ишемическим инсультом //journal of biomedicine and practice. – 2022. – Т. 7. – №. 2.
11. Kholmurodov A. T., Mavlyanova Z. F., Kim O. A. A MODERN VIEW OF THE PROBLEM OF CHRONIC FATIGUE SYNDROME //Journal of Modern Educational Achievements. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 2-7.
12. Худойкулова Ф. В. и др. The structure, age features, and functions of hormones. – 2023.
13. Бурханова Г. Л. и др. Обратная биологическая и тактильная связь в реабилитации пациентов с заболеваниями головного мозга с моторными, когнитивными и болевыми синдромами: черепно-мозговые травмы, церебральные инсульты.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.